

Sumar

Evenimente	1
Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova în acțiune	1
Despre impresiile unei vizite de lucru	1
Reflecții asupra seminarului "bazele utilizării aplicațiilor de calcul tabular. Aplicația Microsoft Excel"	1
Impresiile unei vizite de lucru	2
Profil	2
Atelier profesional "Marketing bibliotecar" ..	2
Formare profesională .	3
Bibliotecarii drochieni – motivați pentru modernizare	3
Непрерывное формирование, что это такое?	4

Editor:

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM)
bl. Ștefan cel Mare 148
MD-2012, Chișinău
Tel.: 022 223360
www.abrm.md

Adresa redacției:

Comisia ABRM "Comunicare"
Camera Națională a Cărții
bl. Ștefan cel Mare 180,
of. 205
MD-2004, Chișinău
Tel.: 022 295916
www.bookchamber.md

Responsabil de ediție:

Mariana Harjevschi
mharjevschi@yahoo.com

Redactor șef:

Renata Cozonac
abrm.moldova@gmail.com
abrm.moldova@mail.ru

În redacția autorilor

Tipografia Print-Caro SRL
Tiraj: 200 ex.
Coli tipar: 0,47
Coli ed.: 0,71

Evenimente

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova în acțiune

În perioada iulie - august, a.c. Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, în cadrul proiectului Building Strong Library Association (Consolidarea unei asociații puternice pentru bibliotecari), implementat de către ABRM în parteneriat cu

Federația Internațională a Asociațiilor Bibliotecarilor (IFLA) și cu suportul Programului Novateca a organizat patru ateliere în cascadă, care au avut ca scop consolidarea membrilor asociației în teritoriu și promovarea beneficiilor acesteia. Agenda evenimentelor a fost replicată în orașele: Soroca, Cahul, Comrat și Orhei, adunând peste 100 de bibliotecari din 26 de raioane.

Subiectele abordate, coordonate fiind atât de echipa de implementare formată din Natalia Cheradi, vicepreședinte ABRM și Renata Cozonac, președintele Comisiei Comunicare, asistați de coordonatorul IFLA: Winnie Witzansky, cât și reprezentanții zonali: Maria Cudlenco, Lidia Sitaru, Viorica Gaja și Eugenia Liulnova s-au referit la rolul pe care îl are asociația în societate, dirijarea unei asociații profesionale, tehnici de implicare a membrilor în diverse sectoare pentru a influența pozitiv politicile cu referire la bibliotecă și bibliotecari. Totodată, în cadrul acestora s-au reușit a iniția discuții în grup cu privire la recrutarea membrilor și fidelizarea acestora, consolidarea parteneriatelor și crearea serviciilor și produselor ABRM. Iar în scopul identificării aspectelor pozitive și negative ale relațiilor între membrii ABRM cu structurile de guvernare ale acesteia au fost realizate focus-grupuri cu mem-

brii și non-membrii asociației. Ca rezultat, prin implicarea și a reprezentanților Consiliului de administrare al asociației au fost îmbunătățite și elaborate câteva produse ale ABRM: *Strategia pentru 2013-2016*, *Reglementul intern*, *Structura filialelor*, *Caietul de sarcini pentru îmbunătățirea paginii web* și *Conceptul conferinței anuale*.

Mariana Harjevschi,
Președinte, ABRM

Despre impresiile unei vizite de lucru

Una din prioritățile ABRM este susținerea, motivarea și contribuția la dezvoltarea continuă a membrilor ei. Astfel la 17 august 2013 în incinta liceului teoretic „Sp. Haret” din mun. Chișinău a avut loc atelierul profesional pentru bibliotecarii școlari cu genericul „Cultura informației – condiție indispensabilă a calității instruirii” încadrat în lucrările conferinței municipale a cadrelor didactice.

Atelierul și-a propus realizarea următoarelor obiective:

- ✓ Actualizarea cunoștințelor de bază în vederea promovării culturii informației;
- ✓ Completarea competențelor profesionale prin achiziții teoretice și practice în vederea formării informației la elevi;
- ✓ Familiarizarea cu noutățile profesionale la subiect: Cerințele IFLA, experiențe inedite;
- ✓ Valorificarea aplicativă a cunoștințelor acumulate.

Moderatorul atelierului a fost dna Liubov Arion, sp. principal DGETS președintele secțiunii "Bibliotecari școlari ABRM". Doamna Maria Vatamanu, bibl. principal ASEM, membru al comisiei "Cultura informării" ABRM în funcție de formator de bază a expus subiectul: "Cultura informației și învățarea de-a lungul vieții".

Participanții au adus mulțămiri organizatorilor, gazdelor cu speranțe de noi întâlniri și colaborări.

Liuba Arion
Președinte Comisia "Bibliotecari școlari", ABRM
E-mail: arion_liuba@mail.ru
Tel.: 022 234975

Reflecții asupra seminarului "bazele utilizării aplicațiilor de calcul tabular. Aplicația Microsoft Excel"

Secțiunile ABRM "Informatizare și Tehnologii Informaționale", și "Bibliotecari de colegiu și școli profesionale" au organizat pe **21 iunie 2013** în spațiile Bibliotecii Tehnico-Științifice a Universității Tehnice a Moldovei seminarul de instruire: "Bazele utilizării aplicațiilor de calcul tabelar. Aplicația Excel din Microsoft Office".

Moderator: Valentina Nastas, șef serviciu Informatizare, BTȘ UTM.

Această temă a fost selectată în rezultatul chestionării anterioare a 45 bibliotecari din colegii și școli profesionale.

În cadrul activității de instruire 23 bibliotecari (preponderent din colegii și școli profesionale) au însușit un minim de cunoștințe teoretice și practice în utilizarea aplicației Excel.

Au fost predate următoarele subiecte:

- Operații elementare și concepte de bază ale aplicației MS Excel.
- Formatarea documentului. Formatarea foilor de calcul, a celulelor și a textului.

- Sortarea datelor dintr-o foaie de calcul.
- Utilizarea funcțiilor de calcul Excel.
- Construirea diagramelor.

Drept urmare a feed-back-ului susținut după instruire concluzionăm, că este strict necesară instruirea bibliotecarilor în domeniul Informaticii și Tehnologiilor Informaționale. Sunt necesare ample programe și cursuri de instruire conform nivelului de pregătire a persoanelor. Este nevoie de un demers susținut de toate Comisiile și întreaga Asociație a Bibliotecarilor către ministerele de resort, guvern, etc. pentru a formaliza și a susține financiar instruirea bibliotecarilor în domeniul ITI. Altfel, dacă nu depășim treapta de informatizare elementară în activitatea bibliotecară, riscăm să rămânem doar cu speranțe pentru o Societate a Cunoașterii.

Zinaida Stratan,
Președintele Secțiunii "Informatizare și
Tehnologii Informaționale, ABRM
E-mail: zstratan@gmail.com
Tel.: 022 509971

Impresiile unei vizite de lucru

În luna aprilie 2013, douăzeci de bibliotecari din Republica Moldova au fost selectați de către Programul *Novateca*, cu suportul Comitetului Consultativ, alcătuit din reprezentanți ai Ministerului Culturii al Republicii Moldova, ai comunității bibliotecarilor și sectorului asociativ, de a participa la Programul de Liderism pentru Bibliotecari. Unul dintre acești norocoși a fost și subsemnata. La cele trei module de liderism comunitar și angajament civic am aflat ce este Leadership-ul și care sunt tipurile de comportamente de leadership; ce înseamnă un lider comunitar și de ce ar trebui să fim un lider comunitar; care sunt calitățile unui lider comunitar de succes; care sunt stilurile de leadership și care e rolul echipei în rezolvarea unei probleme comunitare; cum poți deveni un lider comunitar eficient, cu abilități de comunicare; ce înseamnă să devii un lider de bibliotecă și un manager al instituției tale; cum poți să-ți transformi bibliotecă într-un centru comunitar și cum se scrie și se gestionează un proiect.

Acest Program a mai oferit participanților oportunitatea de a învăța cele mai bune practici de angajament civic ale comunităților bibliotecare din alte țări și practici avansate de dezvoltare a unor rețele cu bibliotecarii din R. Moldova. Este de menționat faptul că, grație acestui nou proiect al *Novatecii*, s-a mai format o familie de bibliotecari – cea de la Leadearship, o familie în adevăratul sens al cuvântului, care, în perioada 2-6 iulie, a beneficiat de o vizită de studiu în bibliotecile din Letonia, învățând din frumoasele practici ale colegilor din această țară.

Am zis „frumoasele practici” nu pentru a întregi conținutul, ci pentru că într-adevăr bibliotecarii din această țară au cu ce să se laude, iar noi avem ce învăța de la ei. Am întâlnit bibliotecari profesioniști, care și-au însușit la perfecție profesia, care tind să cunoască și mai multe și care sunt foarte mobili – ei se schimbă după cum o cere timpul și utilizatorul, ei creează în bibliotecile lor servicii necesare și utile utilizatorului, ei au transformat bibliotecile în centre comunitare, unde cartea și computerul stau alături, iar locul cel mai de cinste îi revine istoriei locale. Nu am întâlnit bibliotecă unde nu s-ar fi păstrat, la nivel de arhitectură, măcar un element care ar veni din alte timpuri, nu am întâlnit bibliotecă unde nu ar fi o expoziție de lucrări din trecut și, cel mai important, nu am întâlnit bibliotecă unde nu s-ar păstra la cel mai important loc documente de arhivă ce țin de trecutul

istoric al localității. M-a impresionat foarte mult Biblioteca Publică Parventa din orașul Ventspils – o bibliotecă modernă din sticlă având câteva nivele, în formă de spirală, unde, la ultimul nivel, se află secția pentru copii. De fapt, am remarcat acest lucru pre-tutindeni pe unde am fost (am vizitat mai multe tipuri de biblioteci: biblioteci centrale, biblioteci-filiale, biblioteci orașenești, biblioteci comunale și Biblioteca Centrală din Riga) – bibliotecă pentru copii este în același spațiu cu bibliotecă pentru maturi. Este spre beneficiul și al utilizatorilor, dar și al bibliotecii – comod pentru primii, mai mulți utilizatori pentru bibliotecă.

Toate bibliotecile vizitate de noi au o infrastructură bine organizată. Am fost impresionată de relația stabilită între administrația publică locală și bibliotecile din Letonia. Aici bibliotecile sunt parteneri ale administrației publice locale, și nu numai subordonate acestora. Administrația publică locală își face imagine din faptul cum activează bibliotecă din localitate. O localitate cât de mică are o bibliotecă frumoasă, comodă, modernă. Am vizitat și câteva biblioteci sătești și am rămas uimiți de acest lucru.

De asemenea, am beneficiat și de o conferință, susținută de dna Vanda Berzina, șef al Departamentului Bibliotecii din cadrul Ministerului Culturii al Letoniei, și dna Sandra Ozolina, director-adjunct, Centrul Cultural și informațional din Letonia, în sediul Bibliotecii Centrale din Riga, de altfel această bibliotecă a pus punctul pe "i", impresionând prin multitudinea de servicii pe care le oferă, dar și prin spațiile ei care atrag toate categoriile de utilizatori. Este de remarcat faptul că bibliotecile publice din Letonia (807 de biblioteci) de mai mult timp au aplicat programul „Biblioteci globale” și astăzi toate sunt informatizate. La ei programul a căpătat denumirea de „Al treilea fecior al tatălui”. Dacă e să ne amintim de folclor, de fapt al treilea fecior, deși mai naiv, este acel care vine cu soluția. Informatizarea bibliotecilor din Letonia a fost soluția corect aleasă într-o perioadă când TIC se impun tot mai mult și acest lucru trebuie numaidecât preluat și de noi.

De asemenea ar fi bine să preluăm de la ei și alte lucruri:

- politica de advocacy întru susținerea activității bibliotecilor;
- participarea la proiecte de dezvoltare a bibliotecilor publice;
- aplicarea formelor și metodelor noi de marketing;
- valorificarea și promovarea informației cu caracter local ș.a.

Și încă un moment pe care l-am remarcat: în Letonia bibliotecile sunt acreditate, proces în care sunt interesate și ele, și APL. Poate că ar fi binevenit să preluăm și acest lucru?!

În concluzie, aș vrea să zic că orice vizită de studiu este organizată cu un anumit scop. Scopul vizitei de studiu al celor 20 de bibliotecari din Republica Moldova în Letonia a fost de a le arăta acestora că „se poate”. Noi, cei care am fost acolo, am înțeles foarte bine că acest lucru și sunt multe lucruri care depind și de fiecare din noi. Bibliotecarii din Republica Moldova s-au obișnuit a le da pe toate pe seama legislației, a lipsei de bani etc. Dar este cazul să ne mai gândim că și fiecare din noi, chiar și în lipsa banilor sau cu o finanțare modestă, poate face lucruri frumoase pentru bibliotecă și comunitatea sa.

Ludmila Ouș
Președinte Secțiunea "Zona Nord", ABRM
E-mail: bljobalti@gmail.com
Tel.: 0231 23459

Profil

Atelier profesional "Marketing bibliotecar"

La 21 mai 2013 la Biblioteca Științifică USARB¹ s-a desfășurat Atelierul profesional "Marketing bibliotecar: elaborarea / machetarea / tehnoredactarea materialelor promoționale (ghiduri / flyere)" organizat de Ministerul Educației al Republicii Moldova, Filiala Bibliotecii de învățământ din nord (BIN) a ABRM, Biblioteca Științifică a Universității de Stat "Alec Russo" - Centrul bibliotecar-economic. Moderator: Elena Harconița, directorul Bibliotecii universitare, președintele Filialei BIN. Au participat 35 de persoane: bibliotecari școlari, de colegiu și din școli profesionale, specialiști responsabili de activitatea bibliotecilor școlare din zona de Nord a Republicii Moldova, raioanele Dondușeni, Ocnița, Rezina, Râșcani, Fălești, Florești, Glodeni, Soroca, Telenești, Sângerei, Șoldănești, Ungheni și mun. Bălți.

Atelierul a început cu un moment semnificativ, decernarea Diplomei și a mesajului de felicitare doamnei Polina Onofreiciuc, Șefa Bibliotecii Colegiului Pedagogic "Gh. Asachi" din Lipcani pentru munca îndelungată și fidelitate profesională la 70 de ani de la naștere.

¹ <http://libruniv.usb.md/>

Programul reuniunii a continuat cu aplicații, elaborarea unui material promoțional de prezentare a unei biblioteci școlare, de colegiu etc., trainerii: Silvia Ciobanu, șef serviciu Marketing. Activitatea editorială, Tatiana Prian, bibliotecar principal în Centrul Informatizare asistați de bibliotecarele Snejana Zadainova, Mediateca și Olga Dascăl, serviciul Documentare Informare Bibliografică. Participanții au fost abilitați să perfecțeze un flyer, să cunoască cerințele și normele de machetare, tehnoredactare în Word precum și aspectele de design, conținut etc. În continuarea atelierului Elena Harconița a prezentat ancheta "Directorul și biblioteca școlii" în cadrul studiului inițiat de Centrul Biblioteconomic pentru bibliotecile școlare din Zona de Nord a RM, Biblioteca Științifică USARB, împreună cu specialiștii-responsabili de bibliotecile școlare de la Direcțiile de învățământ din 15 raioane din Nord și mun. Bălți – membri ai Filialei BIN (Biblioteci de învățământ din Nord) a ABRM. În urma discuțiilor chestionarul respectiv a fost aprobat și prezentat pentru realizare / difuzare on-line directorilor de școli din raioanele de Nord, metodiștii DITS urmând să determine numărul de școli și monitorizarea completării anchetei până la

data de 1 noiembrie 2013.

În luna ianuarie Centrul Biblioteconomic Bălți a difuzat on-line DITS Formularul de înscriere ca membru individual al ABRM pentru completare. Au fost recepționate 121 de formulare care vor servi drept reper în crearea unei baze de date naționale a bibliotecarilor din RM. De asemenea Dumneaei a îndemnat membrii Filialei să achite cotizațiile pentru anul 2013 și respectiv unele datorii din anul 2012.

Au urmat discuții, propuneri pentru o întâlnire de lucru cu metodiștii DITS în luna septembrie în vederea soluționării problemelor stringente din cadrul sistemului bibliotecilor școlare. Elena Cociurca a mulțumit din partea participanților pentru întâlnirea profesională relevantă, s-au lansat multe inițiative frumoase, sperăm să le realizăm în interesul nostru, al bibliotecarilor, pentru că bibliotecile școlare, dar și cele de colegiu și școli profesionale continuă să rămână în umbră, nu sunt susținute la justa lor valoare.

Impactul atelierului: extinderea competențelor și abilităților bibliotecarilor din învățământ, consolidarea relațiilor inclusiv a comunicării dintre Filială și membrii din comune, raioane, municipiu; recrutarea și fidelizarea membrilor; dezvoltarea culturii instituționale, îmbunătățirea continuă.

Asigurarea logistică a fost asigurată de Elena Harconița, directorul Bibliotecii (elena.harconita@mail.ru); Lina Mihaluța, director adjunct (aculina12@mail.ru); Elena Stratan, șef serviciu Cercetare (elena.stratan1@gmail.com), asistența tehnică: T. Prian, bibliotecar principal.; fotograf: Silvia Ciobanu, șef Centru Marketing. Activitate editorială (sciobanu64@gmail.com)

Formare profesională

Bibliotecarii drochieni – motivați pentru modernizare

Diracția Cultură a raionului Drochia a organizat o vizită de documentare și schimb de experiență în România, în biblioteci - centre regionale Biblionet. Temeiul a fost unul generos – de a acumula experiență, de a motiva bibliotecarii pentru modernizare, de a dezbate probleme similare cu bibliotecarii din România, de a stabili legături durabile cu aceste biblioteci. Delegația a inclus 3 persoane de la biblioteca raională, doi de la biblioteca pentru copii, 10 bibliotecari din bibliotecile rurale și 3 persoane de la Direcția Cultură. Componența grupului relevă deschiderea și dorința administrației locale de a revitaliza, reinventa biblioteca publică în comunitățile raionului Drochia, fapt salutar și exemplificator pentru alte raioane.

Primul reper biblioteconomic a fost Biblioteca Județeană "Mihai Eminescu" Botoșani la care ne-am informat în legătură cu modul în care programul Biblionet a fost implementat la bibliotecile publice din județul Botoșani. Cornelia Viziteu, directoarea BJ Botoșani ne-a prezentat biblioteca – amplasament, istorie, servicii, activități, personal, finanțare și relații cu comunitatea botoșăneană. Responsabilul de Biblionet Botoșani, Iulian Moldovanu a susținut o prezentare "Programul Biblionet în România" în cadrul colucviului profesoral "Implementarea programului Biblionet în bibliotecile publice botoșănene", precum și aplicații practice, la Mediateca Bibliotecii Județene "Mihai Eminescu" Botoșani.

Bibliotecarii din raionul Drochia au văzut o bibliotecă modernă ca activitate pentru public convingându-se că nu există limite în diversificarea serviciilor pentru public, că nu există vacanțe în activitate. La ora 11 dimineața sala de lectură era plină de cititori, calculatoarele ocupate de utilizatori, alte secții și săli cu membri ai diverselor cluburi, cu o agenda de activități culturale, la una din care am participat și noi. Am numărat 21 de cluburi cu programe de vacanță: Clubul de civilizație și cultură niponă; Clubul de IT, de germană, de greacă, de rusă!!!, de gramatică, de engleză, de franceză, de matematică, de biologie, de chimie, geografie; Clubul de șah; Clubul micilor reporteri, Clubul colecționarilor, Clubul de desen, de spaniolă; Clubul de lecturi publice, Clubul de dans... toate active pe timp de vară.

Biblioteca Județeană Botoșani ne-a oferit șansa de a vizita o bibliotecă din micul orașel Bucecea, o bibliotecă cuprinsă de programul Biblionet, șansă care a transformat-o în una foarte dinamică, fără de care comunitatea nu își închipuie activitatea. La fel biblioteca mustea de cititori. Bucecea a fost un exemplu de cum atrage membrii comunității în bibliotecă și de cum îi loializează ca utilizatori activi. Întâlnirea noastră a fost pregătită, mediată și moderată de utilizatori. Ei se mândreau cu biblioteca lor accentuând faptul că biblioteca este instituția care le

oferă posibilitatea de a explora, imagina, le stimulează abilitățile creative și este locul unde își expun rezultatele activității creative. Biblioteca publică din Bucecea nu e un local tip ci unul adaptat, care cere reparație, dar atât de activ, de viu încât este un local care te cucerește. Este și un exemplu de bibliotecar care muncește cu pasiune și dăruire. Bibliotecarii au cules multe impresii și au învățat lecții utile pentru viitor.

Următorul punct biblioteconomic a fost Biblioteca Bucovinei (Județeană) Suceava. O bibliotecă cu tradiții cărturărești și de cercetare. Directorul, Gabriel Cărăbuș, ne-a prezentat și ghidat prin bibliotecă răspunzând la toate întrebările bibliotecarilor drochieni avizi de noutăți. Au văzut o bibliotecă, la fel, foarte activă pe timp de vară. I-au impresionat dotarea tehnică și cu resurse informaționale a secției pentru copii și serviciile pentru copii începând cu cea mai fragedă vârstă. Aici au întâlnit cel mai mic cititor – o fetiță de un an sau poate mai mica, dar care se simțea foarte bine pe canapeaua bibliotecii urmărind cum frații ei se jucau la o consolă cu jocuri cognitive. Tot aici au văzut, pentru prima dată, cum se împrumută o carte în regim automatizat utilizând soft-ul Bibliofil.

A urmat biblioteca orașenească Rădăuți care, ca dotare, spații, servicii era mai aproape de Internet, practici de acces la Internet, servicii pentru public și relația cu guvernarea locală, care s-a dovedit a fi aproape similară cu practicile din RM.

Ambele popasuri profesionale le-au furnizat multe idei pentru modernizări ulterioare.

După fiecare vizită discuțiile generau în adevărate colocvii profesionale la care se expuneau toți într-un cadru mai degajat și care durau până după miezul nopții.

Alături de vizite de interes profesional, bibliotecarii drochieni au vizitat cele mai importante obiective culturale, istorice și turistice ale orașului Botoșani, Suceava, Rădăuți.

În concluzie a-și vrea să evidențiez următoarele:

1. Călătoria bibliotecarilor drochieni a fost un feedback la participarea șefului Direcției Cultură Drochia, Petru Ababii, la programul de Liderism (a găsit resursele necesare, relațiile de parteneriat cu Consiliile de Cultură din Botoșani și Suceava care au fost foarte receptive, deschise, implicate în buna organizare a vizitei);

2. Bibliotecarii s-au convins de șansa și oportunitatea oferite de Programul Novateca – instruire, suport tehnic, schimbarea mentalității asupra relației bibliotecii cu comunitatea;

3. Bibliotecarii au conștientizat că biblioteca publică trebuie să fie proactivă în relația cu APL;

4. Bibliotecarii s-au inspirat din experiența văzută, pe viu, pentru activitățile viitoare (părându-le rău că această vizită are loc după prezentarea proiectelor la Novateca și nu înainte pentru că ar fi folosit cunoștințele acumulate și ar fi fost mult mai creativi);

5. Bibliotecarii au conștientizat că e imperativ necesar să revitalizeze biblioteca în consens cu timpul și necesitățile comunității.

Acest tip de vizite cu schimb de experiențe sunt benefice și cu acțiune de durată pentru că, sunt convinsă, multe idei vor fi preluate, ajustate și implementate, cu specific autohton, în multe din bibliotecile din raionul Drochia.

Lidia Kulikovski
Director Departament Studii și Cercetări, dr., conf. univ.

Непрерывное формирование, что это такое?

Одно из главных различий между любителем и профессионалом заключается в том, что последний способен расти.
Сомerset Моэли

57 сессия Генеральной Ассамблеи ООН объявила десятилетие 2005-2015 г. декадой образования для устойчивого развития. Под устойчивым развитием понимается такое развитие, которое обеспечивает удовлетворение потребностей человека настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои потребности. Непрерывное образование для всех является одним из главных пунктов программы Декады образования для устойчивого развития. Люди, в том числе и библиотекари, должны понять, что образование не заканчивается получением университетского диплома. Учиться нужно непрерывно – это самое лучшее вложение в собственное будущее; без доступа к высшему образованию нельзя вести речь о развитии вообще, а тем более – об устойчивом развитии. Каждый человек уникален, но для того, чтобы развивать свой интеллект, он должен работать над собой. Самообразование должно быть неотъемлемой частью современного образа жизни, без которого немислимо движение вперед.

Во многих странах непрерывное образование стало делом всего общества. В число таких стран входит и Молдова. Делается много, ещё больше предстоит сделать. Ведь в настоящее время ни в одной стране мира не сложилась ещё целостная система непрерывного образования. Нельзя сказать, что до 1989 года не было непрерывного образования, в советское время были курсы повышения квалификации библиотекарей при Министерстве Культуры и Министерстве Образования, был библиотечный факультет при Государственном Университете Молдовы. В настоящее время для повышения профессионального уровня дается больше свободы и возможностей, а акцент на самообразование всегда ставился, и всегда выделялись специалисты, которые не останавливались на достигнутом. Есть больше возможностей рассказать о своей работе, достижениях в области непрерывного образования, этому служит информатизация библиотек, а также аттестация библиотекарей. Повышение профессионального уровня перестало быть делом только руководящих органов (в данном случае методистов, директора); это дело, право и обязанность каждого, поэтому сейчас принято говорить не о повышении квалификации, а непрерывном формировании библиотекарей. Постоянное повышение уровня образования библиотекарей является естественным процессом, так как они работают с читателями, с детьми и молодежью, и он всегда нуждается в периодическом обновлении знаний. Для этого нужно отвечать на следующие вопросы: Что делать? Как повысить? Где научиться? Компоненты роста профессионализма школьного библиотекаря включают: самообразование, самовоспитание, саморазвитие. Непрерывное формирование школьных библиотекарей в центре внимания методистов Городского управления образования муниципия Кишинэу. Для этого в комплексном плане ГУОС запланированы ежегодно различные мероприятия. Для планирования работы по непрерывному образованию библиотекарей берутся те вопросы или аспекты работы, которые нужно рассмотреть по просьбе библиотекарей.

Анкетирование школьных библиотекарей показало, что они предпочитают интерактивные формы обучения:

- Тренинги – 41%; Деловые игры – 15%; Семинары – 12%; Дискуссии – 11%; Мастер-классы – 21%.

Школьные библиотекари повышают свою квалификацию и в школе: Они принимают участие на семинарах учителей, которые проводятся в школе; Посещают открытые уроки

учителей; Учатся одновременно с читателями или от читателей; Изучают методические разработки, полученные на семинарах; Знакомятся с новинками литературы и периодических изданий; Изучение тем и подготовка методических работ в период аттестации; Знакомство с новинками в профессии с помощью специальной литературы; Сотрудничество с педагогическим коллективом в проведении мероприятий, уроков, классных часов, библиотечных в привлечение учащихся в библиотеку; Подборки литературы по различным темам тоже способствует росту библиотекаря.

Есть рост профессионального уровня библиотекарей за счет профессионального общения между коллегами:

- Посещение других школьных библиотек
- Консультации по трудным вопросам деятельности
- Посещения библиотечных уроков и мероприятий коллег.

Помогают быть в ногу со временем и деятельности различных библиотек республики симпозиумы, круглые столы и другие мероприятия, организованные публичными библиотеками, Национальной детской библиотекой им. И. Крянгэ. Симпозиумы, семинары, круглые столы, дни информации в школе профессионального мастерства становятся настоящей школой мастерства для школьных библиотекарей. В этих мероприятиях по были внедрены в практику работы элементы библиотечной деонтологии, профессионального общения, информационной культуры библиотекарей, которые стали частью нашей работы. Хочется отметить работу школы начинающего библиотекаря (ШНБ). Ведь 66% школьных библиотекарей не специалисты в области библиотековедения, иногда учителя, а чаще - кто попало, потому что работу школьного библиотекаря не все выдерживают, даже коллеги из публичных библиотек. Это тонны учебников, это работа без перерыва на обед, все знать и обслуживать быстро, и это быть готовым ежечасно к выходу в класс, когда нет учителя. А уже потом документация, учет, классификация и другие аспекты, которые руководство школы не видит, не знает и не хочет знать. Но надо для того, чтобы качественно обслуживать. Тут методист должен уметь научить нового библиотекаря азам профессии, удержать в школе и в профессии, помочь во всем, проверять, вовлечь и влюбить в профессию. Чаще всего в ШНБ используется тренинги, работа в группах, а в каждой группе обязательно библиотекари с опытом работы. В конкурсе АБРМ "Библиотекарь года" школьные библиотекари, которые занимаются всем в школьной библиотеке не могут себя показать. Они не успевают создавать библиографические пособия, он не может закрыть библиотеку (и не имеет право) и уехать на стажировку за границу. Но он умный, грамотный в работе с читателями, тоже проявляет знания, профессиональную компетентность, но и общую эрудицию, творческие наклонности и качества личности. На его душу больше читателей, чем в публичных библиотеках, и он всех знает, знает их интересы. А какие мероприятия проводит! Другим библиотекарям учиться и учиться у школьного библиотекаря. Курсы для школьных библиотекарей должна быть в соответствие со временем и спецификой школьной библиотеки и построить её исходя из следующих критериев:

- а) актуальность содержания и перспективность внедрения;
- б) новизна в постановке целей, отборе содержания, выборе средств и форм организации педагогического процесса;
- в) соответствие основополагающим положениям современных наук, как педагогической, так и библиотечно-информационной.

Курсы должны уделить больше внимания практическим занятиям. Немаловажно и открытие русских групп во время курсов, так как русских школ в республике много, и библиотекари должны актуализировать свои знания. Непрерывное формирование библиотекаря - это ключ к профессиональному успеху, это рост в глазах коллег и самого себя, это качественные услуги для наших потребителей. Стать хорошим библиотекарем – профессионалом, не читая специальной литературы, книг и периодики, нельзя. Это хорошо понимают наши библиотекари.

Жанна Лозован,
зав. библиотекой лицея им. А. С. Пушкина
Tel.: 078855110

Te invităm să devii MEMBRU al ABRM!